

Ольга Крайня

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ІСТОРІЇ ГОДИННИКІВ ВЕЛИКОЇ ЛАВРСЬКОЇ ДЗВІНИЦІ ТА МАЙСТРІВ-ГОДИННИКАРІВ

У документах часів будівництва Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври є кілька пояснювальних нотаток, які вказують на здійснення основних цегляних робіт (від закладання фундаментів у 1731 р.) за 10 років¹. До 31 травня 1741 р. архітектор Йоган Готфрід Шедель планував “...2: у верхньому житлі [поверсі – авт.], де годинник і менші дзвони будуть, покласти бруси дубові і належним чином замостити, щоб від дощу, який набиватиме склепіння не вчинилося пошкодження, і сходи в тому житлі доробити; 3: де дзвони великі, ще не замощено, і коли дощ буває, то дістає ця мокрота”². Останнє зауваження наведено мною з тієї причини, що дзвони і годинниковий механізм (хоча й у захисному футлярі) і сьогодні перебувають в екстремальних погодних умовах відкритого простору. Це потребує особливої уваги до стану пам’яток, які маємо на верхніх ярусах Великої лаврської дзвіниці, своєчасного ремонту й обслуговування.

Додаткову інформацію про “слабкі місця” дають нам документи про ремонти попередніх механічних годинників. Ретроспектива заміни баштових годинників на Великій лаврській дзвіниці (за 1818 і 1824 рр. є свідчення про функціонування одночасно двох – на другому і на четвертому ярусах³) – це недостатньо вивчена тема. Поглиблення студій має жити інтерес до унікальної пам’ятки історії виробництва і техніки, що зберігається в НЗКПЛ та сприяти пошуку коштів на її реставрацію, адже таких об’єктів культурної спадщини в світі є небагато і, переважно, механічний спосіб їх накручування замінено на автоматичний.

Отже метою дослідження стало висвітлення проблемних вузлів історії годинників Великої лаврської дзвіниці та їхнього технічного стану. Завдання: ретроспективний аналіз історичного матеріалу з підсиленням уваги до особистостей так чи інакше залучених у процес їх створення, обслуговування, заміни, вивчення та популяризації.

Іл. 1. Фрагмент годинникового механізму.
Фото Ю. Коганова. 27.03.2025

Іл. 2. Малі “чверть годинникові” дзвони.
Фото Ю. Коганова. 27.03.2025

Хронологічні рамки – від встановлення першого годинника на Великій дзвіниці (1744) до сьогодні, продиктовані необхідністю акцентувати увагу на поважному віці діючих курантів (1903–2025). Останнє вказує на необхідність посилити догляд за ними, адже

¹ Зупинки в постачанні матеріалів, очікування достатньої кількості вантажників для підйому їх на високу вежу та майстрів для завершення оздоблення тощо затягнули процес аж до січня 1745 р. (втім, на метопі фриза другого ярусу разом з іменем архітектора Готфріда Шеделя була зафіксована дата “1744”).

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 27, ч. 1, арк. 31–32 зв.

³ Там само, оп. 1бух., спр. 3298, арк. 139 зв., 166–166 зв.

попередній годинник майстра Івана Кобиліна прослужив 115 років¹, діючому наразі 122 (при гарантійному терміні 15 років).

Основною джерельною базою дослідження є документи ЦДІАК України та речові і писемні джерела, збережені у НЗКПЛ. Окрім основних методів історичного дослідження, для фіксації і ліпшого розуміння важливих аспектів недавнього минулого та сучасного стану пам'ятки застосовано методи опитування і натурального обстеження. Наприкінці 2024 р. здійснено публікацію дотичних до теми документів в рамках спільного виставкового онлайн-проєкту НЗКПЛ і ЦДІАК України². Так, вперше презентовано малюнок курантів кінця XVIII ст. майстра І. Кобиліна; документи щодо пожежі 1789 р., яка виникла через недогляд за грубкою, що влаштував на дзвіниці годинникар Агапіт, котрий таким чином обладнав комору для тривалого перебування, а, можливо, й проживання на робочому місці; список інструментів годинникаря Ієсея за 1836 р.; прохання послушника І. Гнилицького, котрий здійснював нагляд за годинником та накручував його (тоді, у 1886 р., раз на два дні) про дублікат ключів від дверей дзвіниці, що знаходилися тільки у дзвонаря. Також представлено в оригіналі раніше введені у науковий обіг документи щодо встановлення саксонським підданим Йоганом Соре курантів фірми А. Єнодіна та заміни для цього дерев'яної підлоги четвертого ярусу на цегляну й укріплення шахти, в яку опущені гирі, архітектором Є. Єрмаковим у 1904 р.³

Фахові спостереження за станом діючого годинника Великої лаврської дзвіниці з 1982 р. здійснює майстер-годинникар В'ячеслав Володимирович Продан. Куранти потребують заводу раз на п'ять днів⁴, що є доволі важкою фізичною працею, ще й із урахуванням підйому більш як на 300 сходинок до четвертого ярусу, тож наразі В. Продану інколи допомагає його син Денис.

За наведеними в описі Києва 1868 р. даними “в купол” (очевидно, до хреста) вело 374 сходинки⁵. Пожежа 1941 р. знищила сходи, що поєднували третій і четвертий яруси, годинник зазнав пошкоджень. Додатковим випробуванням став вибух Успенського собору. Годинник зупинився. Але вже у 1947–1949 рр. було зроблено “тимчасові” залізні гвинтові сходи, куранти відреставровано⁶. Після німецько-радянської війни годинниковим механізмом опікувався майстер Іван Меркулов.

Після капітальних післявоєнних ремонтно-реставраційних робіт, які майже безперервно проводили з 1947 до початку 1960-х рр.⁷ наступну масштабну реставрацію було здійснено у 2010–2014 рр. У 2013 р. було здійснено підсилення та реставрацію шахти та футляра годинникового механізму: “замінено металевий дах на мідний, утеплено стіни. Зовні стіни

¹ В архівній справі за 1903 р. зустрічаємо іншу цифру – 123 роки, що невірно, адже є документальні підтвердження встановлення годинника І. Кобиліна у 1788 р.

² До 280-річчя спорудження Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври та першої річниці традиції “Дзвін Пам'яті та Надії”. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_280_DzvinLavra.php

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 70–70зв., 72, 78, 112, 139–140, 166–166зв.; там само, оп. 1 заг., спр. 837, арк. 9–13; там само, спр. 3010, арк. 34–42, 60–60зв., 70, 71; там само, оп. 1 загальночерн., спр. 1443, арк. 16–18зв.

⁴ Після встановлення годинника у 1903 р. його накручували раз на тиждень, але механізм ослаб і потребує частішого заводу. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 6, 24.

⁵ Закревский Н. Описание Киева. Т. 2. М., 1868. С. 689.

⁶ Фонди НЗКПЛ, Науковий архів Київського державного заповідника-музея “Києво-Печерська лавра”, оп. 1, од. зб. 45 (“Научная работа. Дела научной части. Экспозиционные и тематические планы выставки “Пещеры и мумификация”, музея “История Киево-Печерской лавры” и рецензии на них. Тексты мемориальных надписей к памятникам архитектуры. 1949 р.”), арк. 64; Приложение. Источники по истории Лавры и заповедника. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника*. Киев, 1992. С. 281. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. Київ, 2006. С. 290.

⁷ Фонди НЗКПЛ, “Смета на ремонт колокольни историко-культурного заповедника “Києво-Печерская лавра”, Київ, 1948 “Отдел охраны и изучения памятников. Киево-Печерская Лавра. 1949. дело 8”; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. *Звід пам'яток історії та культури України*: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3. : С–Я / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2011. С. 1252–1256.

будиночка декоровано дерев'яним брусом”¹. Однак час іде, і з початку 2020-х рр. майстер-годинникар спостерігає утворення здавалося б невеликих щілин в новій столярці (дерев'яних віконницях і зовнішніх дверях), через які всередину потрапляє пил і волога, що загрожує руйнівними наслідками механізму. Потребують уваги деякі складові частини самого механізму, передусім, місця постійного тертя, шахта, що була укріплена в 1904 р. архітектором Є. Ф. Єрмаковим як і футляр “де старим, а де й новим придатним лісом без переробки знов усього футляра дзвонного годинника... по величезності розмірів його” і дорожнечі цієї роботи².

В архіві НЗКПЛ збережено заяву актуального й на сьогодні змісту майстра годинникового механізму В. В. Продана на ім'я генерального директора С. П. Кролевця від 28 березня 1996 р.: “У зв'язку з тим, що куранти на Великій дзвіниці через знос механізмів за старістю потребують більшого обсягу робіт з обслуговування і утримання у справному стані, прошу Вас розглянути питання про введення додаткової штатної одиниці годинникового майстра”. Зі слів В'ячеслава Володимировича, в результаті у штат було зараховано співробітника на ½ ставки, але невдовзі його звільнили.

З початку 1990-х рр. і до 2005 р.³ у Києво-Печерському заповіднику існував окремий науковий сектор Головної дзвіниці. Його співробітники – І. Демиденко, І. Федоряченко, С. Світліючий, Н. Бондаренко, Ю. Сокур здійснювали майже щоденне спостереження за станом дзвіниці та пов'язаних із нею пам'яток, готували матеріали для виставок, проводили авторські екскурсії. І. Федоряченко багато часу присвятив вивченню відповідних архівних матеріалів та речових джерел, залишив кілька наукових публікацій⁴. Власне, завідувачі сектором І. Демиденко, а після нього, з 1996 р. І. Федоряченко своєчасно інформували керівництво тодішнього Музейного об'єднання “Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник” про стан пам'ятки, вносили конструктивні пропозиції щодо протиаварійних заходів та ініціювали реставраційні роботи⁵.

Однак безпосередньо діючому годиннику Великої лаврської дзвіниці присвячено єдину опубліковану в 1999 р. наукову статтю О. Хоменка “Куранти Великої лаврської дзвіниці”. На сьогодні маємо, фактично, її тиражування, часто без вказівки автора. У ній лаконічно згадані виконавці й роки встановлення баштових годинників: першого – Павлом Чернявським у 1744 р., другого – Адамом Левинським у 1758 р., третього – Іваном Кобиліним у 1788 р. Основну увагу автор приділив історії вироблення і монтажу фірмою купця Андрія Єнодіна дотепер діючих курантів маятникового типу. Безпосередньо справу вів компаньйон і зять А. Єнодіна, саксонський підданий Йоган Георгій Соре. Під його наглядом баштовий годинник “остаточно встановлено на підготовленому для нього місці та пущено в хід” 13 грудня 1903 р.⁶

Деякі цікаві деталі додала Л. Рилкова у співавторській з Є. Горбенко статті у “Зводі пам'яток історії та культури України” і в упорядкованому нею біографічному довіднику. Для розвитку студій слід звернути увагу на згадку Л. Рилкової про існування в Лаврі

¹ Овчар А. В., Золотопера Н. Д., Данільонок І. М. Актуальність науково-технічного обстеження та основні етапи проведення науково-реставраційних і консерваційних робіт на дзвіниці Успенського собору. *Досвід реставрації пам'яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника*. Зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 1. С. 44.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 389, арк. 51; Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 1999. Вип. 2. С. 18.

³ 2005 р. через нещасний випадок, в результаті якого загинула людина, дзвіницю було надовго зачинено.

⁴ Федоряченко І. Д. “Братський” дзвін П. Фінляндського (до річниці встановлення). *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 20. С. 33–37; його ж. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип. 26. С. 56–59; його ж. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Пам'ятки України: історія та культура*. Київ, 2012. № 6 (176). С. 76–79.

⁵ Архів НЗКПЛ, Протокол засідання по Головній дзвіниці від 30.08.1995 р. 2 арк.

⁶ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 1999. Вип. 2. С. 18–21; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 63в., 12, 44–46.

годинникової майстерні¹. Також вона дослідила біографію майстра курантів Великої дзвіниці першого десятиліття після встановлення радянської влади – ченця Дисана (в миру Димитрія Павловича Кеби), уродженця с. Бережани Кременецького повіту Волинської губернії, котрий поступив у Києво-Печерську лавру на послух 22 травня 1907 р. Під час Першої світової війни, у 1916 р., його мобілізували. У діючій армії був до 30 квітня 1918 р. Повернувся до монастиря послушником. У 1921 р. прийняв чернечий постриг. Протягом 1920-х рр. він поєднував послух писаря у канцелярії Духовного собору Києво-Печерської лаври із роботою майстром курантів Великої лаврської дзвіниці. 24 лютого 1926 р. у Дисана забрали ключі від дзвіниці й окремі – до годинникового механізму, однак його взяли в штат створеного 29 вересня того ж року Всеукраїнського музейного городка, і він продовжував обслуговувати годинниковий механізм та жити в своїй келії над трапезною палатою. Через це у 1928 р. комісія з перевірки діяльності заповідника зробила письмове зауваження його керівництву. 1930 р. Дисан загинув у віці 46 років: за однією версією, зістрибнув із дзвіниці сам; за міркуваннями Л. Рилкової, його зіштовхнули, адже вона, як віруюча людина, не допускала думки, що ченець міг накласти на себе руки².

Іл. 3. Проект годинника І. Кобиліна. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 78

Поринаючи глибше в історію годинників Великої дзвіниці і людських доль, з ними пов'язаних, згадаємо передостаннього до встановлення Йоганом Соре нових курантів “наглядача за рухом дзвонного годинника”, послушника Івана Гнилицького, котрому доводилось підніматися на дзвіницю для накручування старого годинника Івана Кобиліна раз на два дні. У травні 1886 р. він пропонував Духовному собору замінити два колеса і маятник, щоб подовжити хід годинника хоча б до п'яти днів³. Нарешті, у 1901 р. годинник І. Кобиліна був визнаний аварійним. Зі слів годинникаря Ієрофея, “під час заводу годинника, від несподіваної

¹ Горбенко Л., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. С. 1255.

² Рилкова Л. П. Біографічні відомості про братію Києво-Печерської Лаври, що постраждала за Православну віру в 20 столітті. Київ, 2008. С. 261–262; Приложение. Источники по истории Лавры и заповедника. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника*. Киев, 1992. С. 269.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3298, арк. 70–72.

поламки одного або кількох зубців, що стерлися у валових коліщатках є загроза обвалення трьох годинникових гир вагою 70 пудів, ушкодження склепінь”, на небезпеку наражалися також і люди¹. До того ж, останні значні ремонтні роботи на дзвіниці, у т.ч. поновлення годинника здійснювали майже за 40 років до того, у 1860-ті рр. Збереглося недатоване зображення годинникового механізму І. Кобиліна з циферблатом, передбаченим і за початковим проектом, але, як свідчить остаточний контракт 1788 р., циферблат не було зроблено (на це вказує й малюнок початку ХІХ ст. з колекції НЗКПЛ – за підписом на ньому ієромонаха Амфілохія можна зробити висновок, що це той самий ченець, котрий вів справу із майстром І. Кобиліним під час виготовлення годинника)². Так само і під час зведення дзвіниці не було реалізовано проект розміщення циферблату в арочному прорізі – він був зображений на “абрисі”, яким керувався Готфрид Шедель і Павло Чернявський – виконавець годинника, встановленого у 1744 р. Як би гарно це не виглядало на малюнку, приклади інших баштових годинників показують, що циферблати зазвичай закріплені на стіні й тоді вони більш стабільні. В разі використання для розміщення годинника арочного прорізу, сильний вітер призводив би до його частого псування. Це зауваження прозвучало на засіданні Духовного собору 2 липня 1903 р., коли ще тривали дискусії щодо виносного циферблату³. Очевидно, згадане застереження зупинило бажання встановити його в прорізі вежі й під час попередніх проектів.

Уточнити деталі реалізації більш ранніх проектів здавалося майже неможливим. Адже, наприклад, архівна справа “Про виготовлення тульським зброярем годинниковим майстром Іваном Кобиліним у Лавру на Велику дзвіницю полуденного годинника та поладження їх”, що датована 1787 р., зазначена в описі як “Вибула”. Деякі свідчення щодо стану кобилінського годинника збереглись у справі про встановлення Й. Соре нині діючих курантів⁴. Однак все вказує на те, що начебто “зникла” справа кінця ХVІІІ ст. була підшита в в момент удосконалення справ фонду до більш пізніх документів, поєднаних під назвою “Про лагодження Лаврського дзвонного годинника” за 1865 р.⁵ У Лаврі вона проходила по Друкарському відомству (адже саме начальнику друкарні Духовний собор доручив підписання контракту на лагодження годинника І. Кобиліна), а в архіві опинилась у бухгалтерському описі, до того ж першими тепер розміщені документи другої половини ХІХ ст. (до 72-го аркуша, включно). Оригінальні підписи Івана Іванова сина Кобиліна підтверджують, що це саме та, “вибула” справа. Там багато цікавих свідчень. Зокрема майстер називає вагу: “в цьому годиннику буде ваги шістдесят пудів та три гирі чавунні тяглові вагою сорок чотири пуда” (всього 1704 кг)⁶.

Годинник Кобиліна мав певні вади, що спричиняли не такий голосний бій, як було бажано⁷. Він служив довго, але потребував частих ремонтів. До його лагодження і в якості консультантів долучались, переважно, київські майстри – Павло Коробкін (у 1799 р. – очевидно родич відомого українського золоторя Федора Коробки), Шпельницький (1818–1819), Іван (Йоган?) Данзер (1838), Филип Гапченко, Йоган Август Клекер, Г. Крилов (1865–1867)⁸.

Інколи помилково пишуть, що годинник І. Кобиліна спочатку містився на другому поверсі Великої лаврської дзвіниці й був перенесений на четвертий тоді, коли вийшов з ладу механізм роботи майстра А. Левинського⁹.

¹ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 18.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 75–78, 83, 85а, 95, 101зв.–102зв., 105; КПЛ–ПЛ–39.

³ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 20.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 16, 17, 24зв.

⁵ За нагоди висловлюю щире подяку начальнику відділу давніх актів ЦДІАК України Ользі Вовк, котра допомогла розібратись у деяких нюансах архівної справи і звернула мою увагу на оригінальні документи кінця ХVІІІ ст. всередині справи ХІХ ст.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 84зв., 104–104зв.

⁷ Там само, спр. 3298, арк. 112.

⁸ Там само, спр. 3298, арк. 131–132, 146, 175–194зв.

⁹ Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця... С. 1255.

Іл. 4. Проекти Великої лаврської дзвіниці 1720 р. (арх. Ф. Васильєв) і 1731 р. (арх. Г. Шедель)¹

Але документи вказують на те, що годинник Кобиліна одразу був призначений для четвертого ярусу². На другий поверх Великої дзвіниці, за священноархімандрита Лаври Серапіона Александровського, у 1816 р. з Настоятельського саду було перенесено баштовий

¹ Горбенко Е. В. Нове у дослідженні творчості архітектора І. Г. Шеделя. *Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР*. № 4. 1960 С. 17, 19; ДНАББ, фонд КК. “Колекція Горбенко Є. В.” Горбенко Е. В. Творчество архитектора И. Г. Шеделя [Текст] : дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04. Изобразительное искусство. Научный руководитель д. и. н., профессор М. К. Каргер. Киев, 1973.

² ЦДІАК України ф. 128, оп. 1 бухг., спр. 3298, арк. 83.

годинник, який у 1760-х рр. сконструював підданий Києво-Печерського монастиря, майстер годинникових і покрівельних справ Павло Якович Чернявський (за деякими документами йменується Дзигармістром або Зигармістром за родом діяльності, від польського “zegarmistrz” – годинникар). Найчастіше його згадують лише як виконавця першого баштового годинника Великої лаврської дзвіниці. Але, очевидно, цей майстер на всі руки заслуговує не меншої слави, ніж його сучасник, лаврський майстер кам'яних справ Стефан Ковнер, адже саме П. Чернявський зробив перший хрест, який увінчав Велику дзвіницю та чимало інших хрестів та металевих бань на церкві і дзвіниці в маєностях Лаври¹. Його життя забрала епідемія чуми. У документі датованому 30 січня 1771 р. “...про кількість померлих і таких, що залишилися ще здоровими відомства лаврського мешканців на містечку Печерському, слобідці Звіринець, під Рогатками і Нижньої Либеді людях...” є такий запис: “На Грушовику і біля Неводницької пристані, Павел Зигармістр з дружиною, зятем, дочкою і за ними чотирма дітьми померли, а племінник його з дружиною і його племінником у хаті живуть здорові”. За тим самим документом дізнаємось, що в хаті Чернявського проживало разом одинадцять осіб, з яких на початок 1771 р. вісім померло, а троє ще були живі².

Годинник П. Чернявського, який у порівнянні з кобилінським, називали “малим” або “меншим”³ працював на певному етапі одночасно з “великим” на четвертому ярусі. Тим часом, на будинку настоятеля з'явився настінний годинник, який, однак, вже у березні 1824 р. згадується як такий, що, очевидно, не накручували на постійній основі або ж він потребував ремонту. У 1818 р. кобилінський годинник, який тоді вже називали старим (через 30 років від початку функціонування), зупинився. “Малий” не визнали придатним для заміни, адже він був ще старішим, також не вирізнявся справністю, та ще й бій його, казали, можна було почути лише неподалік від дзвіниці. Тож погодили його використання як основного хіба що тимчасово, поки лагодили “великий” годинник. Обізнаному в справі ієродиякону Іесею доручили підготувати розрахунки й винайняти для цього майстрів⁴. У 1824 р. так само, тимчасово використали годинник П. Чернявського на час демонтажу і очищення від пилу курантів І. Кобиліна, які, за донесенням Духовному собору поручика Івановського, знаходились у небезпеці, бо “дерев'яна основа” під ними потребувала негайного ремонту. Останнє доповідач особисто брався виправити, а зняття механізму і його чистку доручили наглядачу годинника, ієродиякону Іесею. Тоді ж розглядали можливість тимчасово замінити “великий” годинник боєм зовнішнього настінного з настоятельських покоїв, для чого мали його завести, але зрештою віддали перевагу “меншому” годиннику з дзвіниці⁵.

З середини ХІХ ст. другий ярус дзвіниці прийшов у занедбаний стан. Тільки в 1895 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври запросив архітектора В. Ніколаєва для реконструкції його інтер'єру – перш за все, встановлення вікон, щоб можна було перенести у дзвіницю лаврську бібліотеку. За рапортом економа Феодосія, у бічному “відділенні” другого ярусу знаходився старовинний годинник, полагодити який вже не було ніякої можливості, “тому що залізо поржавіло і зовсім дарма займає у відділенні місце, а під ним є дзвін”, – доповідав ченець, – “і великі сходи до годинника, дзвін хоча й спущений на підлогу, але ще не визначений до місця...”. Отець Феодосій пропонував розібрати вищеозначений годинник і поставити в одній із вільних кімнат у нижньому ярусі тієї ж дзвіниці, а дзвін (тепер добре відомий “Мазепов”) підняти на дзвіницю й повісити там, де для нього буде місце. Сходи ж, як

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 90, арк. 168–170; Корж Л. П. Уточнение датировок отдельных памятников архитектуры Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника на основе архивных и литературных источников. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 20. С. 136; Крайня О., Крайній К. Чому Південну вежу Києво-Печерської лаври називають “Годинниковою”. *Нотатки з історії лаврської архітектури*. URL: <https://kplavra.kyiv.ua/ua/6-hrudnya-notatky-z-istoriyi-lavrskoyi-arkhitektury-vypusk-7-ukr>; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. С. 1253.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 412, ч. 1, арк. 239зв.

³ Там само, оп. 1бух., спр. 3298, арк. 139–139зв., 166зв.

⁴ Там само, арк. 139–140.

⁵ Там само, арк. 166–166зв.

непотрібні, розібрати. У резолюції Духовного собору від 16 жовтня 1895 р. було зазначено: “Наказати економу Лаври означений дзвін повісити на лаврській дзвіниці між відповідними за вагою дзвонами, а годинник, після зняття з місця не розбирати на частини, а поставити вниз на підлогу в одному з відділень другого ярусу дзвіниці, де всередині стіни тепер потиньковані і вставлені у вікна рами...”¹. Митрополит Євгеній Болховітинов, котрий у загальному переліку дзвонів головної соборної дзвіниці згадував “Годинниковий”, перенесений з Настоятельського саду, не уточнив, що той має вкладний напис Івана Мазепи. На думку І. Федоряченка – тому, що “митрополит його не бачив”². Однак, у “Метриці для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р.”, коли популярність особи гетьмана Івана Мазепи на теренах України й, зокрема, у Лаврі, зросла (значною мірою, завдяки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства), у переліку дзвонів соборної дзвіниці з’явився точний опис згаданого митрополитом Євгенієм “Годинникового” дзвону з Південної вежі після свідчення про великий годинниковий дзвін, що на четвертому ярусі: “...Дзвін за назвою “Годинниковий” знаходиться при бойовому годиннику, в який відбивають години, вилитий 1743 року вагою 150 пудів... Дзвін при старому бойовому годинникові з написом навколо: “У літо ЗРЧА (1683) року березня 1 дня надав цей дзвін укладу старанням своїм і по батькам на спомин в Києво Дівоч монастир церкви Вознесіння Господня Іван Стефанов син Мазепа, а ваги в ньому 30 пуд. 25 фунтів”³. Після завершення реставрації, з 25 липня 2023 р. дивом збережений до сьогодні “Мазепин” дзвін є доступним для огляду і подальшого вивчення в межах кампанологічних студій, адже його розміщено на першому ярусі дзвіниці⁴. Замовчування напису на дзвоні Євгенієм Болховітиновим, тоді коли низку інших він докладно занотував для “Опису Києво-Печерської лаври”, можна було б пояснити міркуваннями ідеологічного характеру, однак так само він не навів і напису 1743 р. на “Годинниковому” дзвоні четвертого ярусу – укладу, приуроченому до завершення будівництва Великої лаврської дзвіниці і візиту в Київ імператриці Єлизавети з почтом. Очевидно, справа була все ж таки у проблемі доступу до цих пам’яток ливарного мистецтва, а може й бракувало часу на з’ясування деталей про всі дзвони. У всякому разі, й до сьогодні напис “Годинникового” дзвону на четвертому ярусі Великої дзвіниці не опубліковано, перш за все, через складний доступ до нього.

Євгеній Болховітинов, між тим, вказав приблизну вагу згаданого “Годинникового” дзвону, але разом “із чвертьми” – малими дзвонами, що відбивають гаму (176 пуд. 22 фунта)⁵. Тоді там стояли куранти І. Кобиліна. Однак дата на дзвоні – “1743”, відсилає нас до часів виготовлення першого баштового годинника майстром Павлом Чернявським. Дзвін цей відлив тульський майстер Андрій Маляров. Важливо зазначити, що на початку ХХ ст., коли лаврські ченці замовили нові куранти фірми А. Єнодіна, їм здалося недоцільним витратити кошти ще й на годинникові дзвони. Було використано “Годинниковий” і вісім почвертних з попередніх курантів І. Кобиліна⁶. У контракті, підписаному Соре, вказано, що годинниковий дзвін важить 150 пудів (2457 кг), молоток для нього – 2 пуда 30 фунтів (близько 46 кг)⁷. Зважаючи на датування великого годинникового дзвону (1743) та заощадливість керівництва Києво-Печерського монастиря, така ж історія могла статися у ХVIII ст. Аналіз документів,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 389, арк. 24–26.

² Болховітинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упоряд., вст. ст. та додатки Т. Ананьєвої. Київ, 1995. С. 293; Архімандрит Іосиф (Левченко), Дятлов В. А. Найдавніший діючий дзвін Києва – дар Івана Мазепи. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2007. Вип. 19. С. 60; Федоряченко І. Д. Дзвони Великої лаврської дзвіниці ХVII–ХХ ст. *Лаврський альманах...* Вип. 26. С. 58; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця, 1731–45. Корпус № 81;

³ Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 / Упоряд. Н. Батенко, Г. Полюшко. *Rocznik Bolchowitnowski = Болховітиновський щорічник 2017/2018*. Кіюв, 2019. С. 531.

⁴ Крайній К., Онопрієнко Н., Ралемський В., Андреев О. Дзвін із вкладним написом Івана Мазепи: музеєфікація, реставрація, дослідження. *Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності*. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конференції 22 вересня 2023р. Київ, 2023. С. 73–84.

⁵ Болховітинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва... С. 293.

⁶ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 19.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 12–12зв., 17–18.

історіографії та візуальне обстеження, здійснене 27 березня 2025 р. автором у присутності Д. Продана, Ю. Коганова, із залученням реставраторів по металу – Н. Онопрієнко і О. Головченко, дозволяє стверджувати, що складовою курантів 1903 р. фірми А. Єнодіна є годинниковий дзвін з першого, виконаного П. Чернявським і встановленого до вересня 1744 р. баштового годинника. Також з попередніх годинників XVIII ст. походять і вісім малих “чвертьгодинних” дзвонів, однак чи є вони комплектом з годинника П. Чернявського, чи пізніші – питання, яке, на думку реставраторів, потребує додаткової експертизи. Нагадаємо, що І. Федоряченко був переконаний у незмінному наборі “дзвонів курантів від 1744 р. й донині... За відсутністю архівних даних, вагу восьми почвертних дзвонів” він подав за митрополитом Євгенієм Болховітіновим – 26 пудів 22 фунти¹. Така уважність до деталей дослідника дає зачіпку на перспективу – в разі здійснення реставраційних робіт, перевірити вагу почвертних малих дзвонів (з урахуванням похибок і розбіжностей в працях митрополита Євгенія навіть “в межах однієї книги”²).

Отже встановлено буквальну технічну спорідненість баштових годинників Великої дзвіниці від першого до діючого тепер.

Результати проведеного дослідження вказують на необхідність замовлення технічної експертизи стану металевих частин діючого годинника, можливо, методом спектрального аналізу. Унікальна пам’ятка історії виробництва і техніки, годинник Великої лаврської дзвіниці, на думку фахівців, потребує комплексних ремонтно-реставраційних робіт ходової частини (деякі деталі, як ходове колесо, втулки, очевидно, замінювали в післявоєнний період, і вони у кращому стані), але ще бажана заміна маятникових пластин, пружин, кріплення молоточків, перевірка тросів (металевих оцинкованих³), які протягом експлуатації стиралися, адже утримують гирі (чавунні розбірні⁴). Хоча в контракті було вказано, що годинник зроблено “в три заводи”⁵, уявлення загалом про цей процес доволі спрощене – як три три оберти ходового колеса. Насправді, за приведенням в дію складного і важкого механізму стоїть багатократне крутіння ручки, що знімається – для окремого накручування ходу годинника, бою великого дзвону і почвертних. Не дарма у світі поширена автоматизація цього процесу, що є технічно можливою, але дороговартісною.

У разі заміни частин механізму, слід урахувати якість матеріалів, з яких вони були виконані на початку XX ст.: “...колеса... з міцної композиції, тяжі, відпори і запори – з доброї сталі; барабани, на які навиваються металеві шнури... чавунні, нарізані гвинтом; заводні колеса і шестерні залізні... пластини, тобто стінки годинника і п’єдестал... чавунні...” та ін.⁶ Але треба зважити й на те, що навіть вироби з найкращих сплавів, які тривалий час щоденно функціонують, втрачають міцність. До того ж, баштовий годинник має багато вузлів, які з’єднують рухливі структурні елементи й, відповідно, є підвищений ризик стирання. Задokumentований досвід експлуатації попередника нинішніх курантів нагадує про необхідність також періодичного очищення механізму від пилу.

Велика лаврська дзвіниця беззастережно є найпомітнішою пам’яткою в архітектурному ансамблі Києво-Печерської лаври, а бій її годинника кияни сприймають як неодмінний музичний супровід життя міста. Це накладає особливе зобов’язання на пам’яткоохоронців – пильнувати технічний стан дивовижного лаврського годинника.

¹ Федоряченко І. Д. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Лаврський альманах*... Вип. 26. С. 59.

² Там само. С. 56.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 24зв.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 24.

⁶ Там само, арк. 12, 24–25зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025